

Poročilo o delu Slovenskega arheološkega društva v letu 2019

© Predrag Novaković

Predsednik Slovenskega arheološkega društva; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo; predrag.novakovic@ff.uni-lj.si

Skupščina društva in volitve v organe

Slovensko arheološko društvo je 3. aprila 2019 organiziralo redno volilno skupščino, na kateri so bili izbrani novi organi društva. Za predsednika je bil izvoljen dr. Predrag Novaković z Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, za člane Izvršilnega odbora pa Petra Stipančič (Dolenjski muzej), dr. Andrej Gaspari, dr. Matija Črešnar in Luka Gruškovnjak (vsi trije z Oddelka za arheologijo FF UL), Peter Turk (Narodni muzej Slovenije), Rene Masaryk (Skupina Stik), dr. Zvezdana Modrijan (Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU) in dr. Zrinka Mileusnić (Oddelek za arheologijo in dediščino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem). Na prvi seji novega Izvršilnega odbora SAD (24. 4. 2019) je bila za tajnico društva izvoljena dr. Zrinka Mileusnić, za blagajničarko pa Petra Stipančič.

V Nadzorni odbor SAD so bili izvoljeni Saša Djura Jenlenko (Koroški pokrajinski muzej), Irena Lazar (Oddelek za arheologijo in dediščino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem) in Aleksandra Nestorović (Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož). V častno razsodišče SAD so bile izvoljene Mira Strmčnik Gulič (upokojenka), Jana Horvat (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU) in Darja Pirkmajer (upokojenka). V komisijo za nagrade in priznanja so bili izvoljeni Janka istenič (Narodni muzej Slovenije), Borut Križ (Dolenjski muzej) in Uroš Bavec (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto). Mandat vseh izvoljenih članov je štiri leta.

V obdobju med 12. 6. in 21. 6. 2019 je bila izvedena izredna dopisna skupščina društva, na kateri sta bila sprejeta dva sklepa (popravek naslova sedeža društva in popravek zadnjega stavka 6. člena Pravil SAD zaradi uskladitve s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008).

Članstvo

Natančno število članov društva v letu 2019 je težko določiti zaradi zamud pri plačevanju članarine. Vabilo za udeležbo na izredni dopisni skupščini sad 12. 6. 2019 je bilo poslano 186 članom in članicam, ki so po Pravilih SAD imeli glasovalno pravico, glasovalo pa je 114 članov in članic. V bodoče bo treba jasneje definirati status oziroma prenehanje članstva zaradi sklepčnosti Skupščine Slovenskega arheološkega društva.

Dejavnost SAD

Dejavnost SAD je najavljena v vsakoletnem programu, ki ga SAD oddaja ministrstvu za kulturo, pri katerem je registrirano kot društvo v javnem interesu. Leta 2019 so bile najavljene in realizirane izobraževalne dejavnosti, dejavnosti na področju mednarodnega sodelovanja, promocijske dejavnosti in dejavnosti izdajanja strokovnih publikacij.

Izobraževalna dejavnost

a) Cikel desetih predavanj za širšo javnost je bil izveden novembra in decembra 2019. Predavatelji so bili: dr. Lucija Grahek, dr. Predrag Novaković, Rene Masaryk, Črtomir Lorber, dr. Jure Krajšek, dr. Filomena Sirovica in dr. Tamara Leskovar. Lokacije predavanj: Ljubljana, Koper, Metlika, Slovenska Bistrica, Kranj in Celje. Ocenjeno skupno število udeležencev predavanj je 265.

b) Posvet o prekrnem delu v arheologiji je 4. 12. 2019 potekal na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Organiziran je bil skupaj s Klubom alumnov Oddelka za arheologijo FF UL. Vodil ga je dr. Andrej Gaspari, skupno število udeležencev je bilo okrog 40. Na posvetu so kot povabljeni sodelovali še Brigita Petek in Jošt Hobič z ministrstva za kulturo ter predstavnik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.

c) Posvet o vplivu fizičnega okolja na arheološke predmete v tleh in o modelih izračunavanja škode na uničenih arheoloških najdiščih je bil organiziran 4. 12. 2019 v prostorih Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Predavateljici sta bili dr. Tamara Leskovar (Oddelek za arheologijo FF UL in Arhej, d. o. o.) in dr. Filomena Sirovica (Arheološki muzej Zagreb). Na posvetu je bilo približno 25 udeležencev.

d) Predavanja na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Od začetka oktobra do konca decembra 2019 so člani SAD (dr. Predrag Novaković, Rene Masaryk in Črtomir Lorber) izvedli 9 predavanj na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani.

Mednarodna dejavnost

a) Organizacija strokovnega posveta Gabrovčev dan 17. 1. 2019 v Narodnem muzeju z mednarodno udeležbo (povabljeni iz Hrvaške).

b) Strokovni posvet Arheologija v letu 2018 3. in 4. 4. 2019 v Ljubljani z mednarodno udeležbo (poleg domačih so bili udeleženci še iz Hrvaške in Avstrije).

c) Gostovanje SAD pri Hrvaškem arheološkem društvu 27. 11. 2019 v Zagrebu. Predsednik SAD je predsednici HAD (dr. Jacqueline Balen) predstavil trenutno delovanje društva, čemur je sledil pogovor obeh predsednikov o prihodnjem sodelovanju obeh strokovnih društev. V okviru gostovanja sta Tamara Leskovar in Filomena Sirovica imeli predavanje v Arheološkem muzeju v Zagrebu.

Promocijska dejavnost

a) Podelitev nagrad in priznanj SAD v letu 2019. V atriju ZRC SAZU v Ljubljani je 11. 12. 2019 potekala svečana podelitev nagrad in priznanj SAD. Prejemnik nagrade za življenjsko delo je bil dr. Bojan Djurić. Priznanja društva so dobili dr. Boštjan Laharnar, Miha Mlinar in Ana Hawlina za razstavo *Ko bogovi obmolknijo* ter Arheološki konzorcij za Ljubljano za promoviranje arheologije in uspešno komuniciranje z javnostjo v času predhodnih raziskav v Ljubljani. Častno članstvo je bilo podeljeno dr. Brigitti Mader z Dunaja, zahvalno listino pa sta prejela Tatjana Kordiš in kolektiv Osnovne šole v Stični za promocijo lokalne arheološke dediščine med mladimi.

b) Spletna stran društva in Arheoportala. Oba spletna medija delujeta že več let ter člane društva in širšo javnost sproti obveščata predvsem o dogodkih na področju arheologije in arheološke dediščine v Sloveniji. Tehnični urednik spletne strani SAD je Januš Jerončič, urednica Arheoportala pa Anja Vintar.

Izdajanje strokovnih publikacij

a) Izid revije Arheo (35. številka za leto 2018). Revija ima 94 strani in je izšla v nakladi 300 izvodov. V njej je bilo poleg uvodnika in poročila o delu SAD za obdobje 2014–2018 objavljenih šest znanstvenih oziroma strokovnih prispevkov domačih avtorjev. Pripravljena je bila tudi 36. številka revije Arheo (za leto 2019), vendar je izšla marca 2020. Z izidom 37. številke revije Arheo v letu 2020 bo revija na tekočem glede leta izida. Vse številke revije Arheo so prosto dostopne na spletni strani društva.

b) Arheologija v letu 2018 – zbornik predstavitev arheoloških raziskav (3.–4. 4. 2019) vsebuje 49 prispevkov domačih avtorjev. Zbornik v tiskani obliki izide v 50 izvodih, sicer pa je prosto dostopen na spletni strani društva.

1. Prihodki SAD v letu 2019	Sredstva ministrstva za kulturo	11.960,00 €
	Lastna sredstva (članarine in donacije dohodnine)	2.102,63 €
Skupaj prihodki		14.654,63 €
2. Odhodki v letu 2019	Stroški tiska publikacij	5.642,86 €
	Stroški nagrade in priznanj SAD (nagrada, stroški kipca Emonec, izdelava plaket in diplom, organizacija podelitve)	6.226,42 €
	Potni stroški (predavateljev in povabljenecv na prireditvah SAD)	662,53 €
	Stroški urejanja spletne strani SAD in Arheoportala	1.120,00 €
	Računovodske storitve	244,00 €
	Stroški promocije (izkaznice)	255,86 €
Skupaj odhodki		14.151,86 €

Tabela 1. Povzetek zaključnega finančnega poročila Slovenskega arheološkega društva.